

Equipamento Rapha para a cura do pé diabético: uma Abordagem Translacional em Saúde

Adasildo Carvalho da Silva
Universidade de Brasília – UnB
Brasília - DF
ORCID: 0000-0003-1059-0464

Aldira Guimarães Dominguez
Universidade de Brasília – UnB
Brasília - DF
ORCID:

Maria do Socorro de Lima Silva
Universidade de Brasília
Brasília - DF
ORCID: 0000-0003-0340-0846

Marinalda Mendes de Araújo
Faculdade Logos - FALOG Novo Gama - Goiás
ORCID: 0000-0003-1868-0369

Luciano Freitas Sales
Uniceplac – Brasília -DF
ORCID: 0009-0004-4574-4772

Vera Lúcia Teodoro dos Santos Souza
Unicieplac – Brasília - DF
ORCID:0000-0002-5741-0268

Resumo — O Diabetes Mellitus é um grave e crescente problema de saúde pública com elevação significativa de sua incidência, sendo suas complicações - com destaque para o pé diabético - demandantes de inovações tecnológicas como a proposta pelo dispositivo médico portátil Rapha para cura da ferida do pé diabético. O objetivo deste trabalho consiste em identificar quais os principais avanços e os desafios da proposta de translação do dispositivo Rapha® para o Sistema Único de Saúde. Trata-se de um estudo que faz uso de métodos mistos quali-quantitativa, de caráter exploratório e descritivo, baseado em entrevistas, Dissertações de Mestrado, Teses de Doutorado e arquivos do projeto Rapha®. A amostra foi constituída de 10 pesquisadores do projeto Rapha que atuam na linha de frente. A coleta dos dados se deu por meio da realização de entrevistas semiestruturadas contendo 10 questões. O dispositivo Rapha® encontra-se hoje na fase clínica III e a Anvisa já emitiu o parecer sobre a notificação da emissão de comprovante on-line n°. 2505352.1222-2021- 2019 de referência 80131, que notifica o término de ensaio clínico no Brasil referente ao dispositivo médico.

Palavras chave — Estudo de casos; feridas diabética; Luz de LED; Pé diabético; Látex natural

Abstract — Diabetes Mellitus is a serious and growing public health problem with a significant increase in its incidence. The objective of this work is to identify the main advances and challenges of the proposed translation of the Rapha® device Dissertations, Doctoral Theses and Rapha® project files. The sample was consensual of 10 investigators from the Rapha project who operate on the front lines. Data collection took place through semi-structured interviews containing 10 questions. The Rapha® device is currently in clinical phase III and Anvisa has already issued an opinion on the notification of the issuance of online receipt no. 2505352.1222-2021- 2019 of reference 80131, which notifies the clinical trial term in Brazil referring to the medical device. **Keywords** — Case studies; diabetic wounds; LED light; Diabetic foot; natural latex

Keywords — Case studies; diabetic wounds; LED light; Diabetic foot; natural latex

I. INTRODUÇÃO

O Diabetes Mellitus (DM) consiste em um grave e crescente problema de saúde pública sendo tratado como epidemia mundial em virtude da elevação significativa de sua incidência nos últimos anos. De acordo com a Federação Internacional de Diabetes (IDF, 2015), esta doença vem tornando-se um agravamento emergencial de saúde no século XXI. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2016), no ano de 1980 o número de pessoas acometidas por DM era de cerca de 108 milhões (4,7%), em 2014 a estimativa foi que 422 milhões (8,5%) de adultos no mundo viviam com a doença. Em 2015 a Federação Internacional de Diabetes (IDF) apontou que 1 em cada 11 adultos era portador do DM, representando cerca de 415 milhões de pessoas em todo o mundo, sendo que 199 milhões eram mulheres e 215,2 milhões eram homens. A estimativa mundial para o ano de 2040 é de que 642 milhões de pessoas serão acometidas por DM, sendo que 313,3 milhões serão de mulheres e 328,4 milhões de homens com uma proporção de 1 para cada 10 adultos. O aumento da prevalência do DM está associado a vários fatores, como: rápida urbanização, mudança epidemiológica, transição nutricional, sedentarismo, excesso de peso, crescimento e envelhecimento populacional e, também, a maior sobrevivência dos indivíduos com DM¹. O DM é caracterizado por uma desordem metabólica em que a hiperglicemia crônica decorre de defeitos na secreção ou na absorção da insulina evoluindo para altas concentrações plasmáticas de glicose no sangue². São várias as complicações da Diabetes Mellitus como o aumento da glicemia, o que pode causar complicações no coração, artérias, olhos, rins e nervos. Em casos mais graves, o diabetes pode levar à morte. A úlcera do pé diabético apresenta-se como uma doença crônica que afeta as camadas mais profundas da pele, com a possibilidade de atingir os tecidos musculares e ósseos nas extremidades inferiores do corpo. Essa disfunção ocorre devido a níveis elevados de açúcar no sangue a longo prazo, que conduzem a danos nos nervos periféricos, o que pode levar à redução da sensibilidade à dor, à falta de cuidado e ao risco de ferimentos nos pés³.

Tudo isso provoca uma má irrigação dos músculos, resultando em um desbalanceamento mecânico no movimento dos pés (contração e extensão), criando pontos de pressão que levam à cisão da pele e a ulceração, provocando complicações microvasculares, neuropáticas e macrovasculares, uma vez não controlada precocemente favorece o desenvolvimento de complicações altamente impactantes, acarretando perdas nas atividades da vida diária dos acometidos, tornando-os dependentes de seus cuidadores. Dependendo da

localização e tamanho da ferida muitas dessas pessoas são obrigadas a se afastarem das suas atividades laborais para realizarem tratamentos conservadores e prolongados os quais nem sempre apresentam os resultados esperados, elevar os gastos do sistema de saúde, já que as expectativas de cura da ferida são poucas precisas⁴ ressalta-se que neste estudo será enfatizado a complicação diabética voltada para o pé diabético. Trata-se de investigar e avaliar as reais possibilidades de translação do equipamento Rapha - desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Brasília com o objetivo de acelerar a cicatrização de úlceras diabéticas - para o Sistema Único de Saúde. As pesquisas realizadas na produção do dispositivo médico já se encontram na Fase III dos ensaios clínicos e devido a eficácia e eficiência dos resultados obtidos, o dispositivo vem sendo aprimorado e ajustado para atender aos requisitos de translação da tecnologia para o SUS. Neste sentido, este estudo tem como propósito avaliar as reais possibilidades de translação do equipamento Rapha® para o SUS considerando os avanços já alcançados e os desafios que ainda precisam ser superados.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

O objetivo deste trabalho consiste em identificar quais os principais avanços e os desafios da proposta de translação do dispositivo Rapha® para o Sistema Único de Saúde. Trata-se de um estudo que faz uso de métodos mistos quali-quantitativa, de caráter exploratório e descritivo, baseado em entrevistas, Dissertações de Mestrado, Teses de Doutorado e arquivos do projeto Rapha® com o propósito de identificar os principais avanços, assim como os desafios no processo de translação e incorporação da tecnologia do Equipamento Rapha® para o Sistema Único de Saúde. Neste estudo, a pesquisa qualitativa é necessária uma vez que pode possibilitar uma melhor compreensão da realidade apresentada, pois tenta se apoiar em fenômenos relacionados aos aspectos subjetivos do comportamento humano. Nesse tipo de método, o pesquisador deve participar, compreender e interpretar os fatos estudados, de acordo com o significado que lhes é atribuído pelas pessoas envolvidas no processo⁵.

Considerando que o processo de translação do dispositivo Rapha® envolve uma equipe de múltiplos pesquisadores, a pesquisa qualitativa neste estudo pode ser uma forma eficaz de compreender a percepção dos participantes do processo estudado. Para Macarrigue, Dolbe e Fumo (2020), uma pesquisa qualitativa pode ser, no seu sentido mais amplo, conhecida como uma metodologia que produz dados fundamentais para observação in loco de pessoas, fenômenos e lugares, com os quais pesquisador estabelece uma comunicação

direta para sua concepção. Nesses termos, a pesquisa qualitativa passa da descoberta dos fatos para a compreensão dentro do contexto cultural, revelando os fatos encontrados. Para análise dos dados, neste estudo foi utilizado o software Iramuteq, que permite a análise estatística do corpus textual, em formato digital, e mais precisamente, em termos de contagem e ramificações de palavras. Vale destacar que o Iramuteq é um software livre que tem sido utilizado como ferramenta de apoio ao processamento de dados em pesquisas tipológicas qualitativas e quantitativas, na qual podem ser obtidas análises muito importantes e representativas, as mais comuns são: a) cálculo da frequência de palavras; b) Classificação decrescente - CHD; c) Análise de similaridade; d) Nuvem de palavras⁶.

A amostra deste estudo foi composta por 10 pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento que atuaram na produção do dispositivo Rapha® contribuindo com elementos que podem impulsionar o processo de translação do produto para o sistema de saúde. Trata-se de uma amostra relativamente pequena, mas representativa visto que a pesquisa qualitativa se expressa em palavras e não em números. Os critérios de inclusão para participar do estudo foram: ser pesquisador do projeto Rapha® e ter acompanhado e contribuído com as etapas necessárias para o processo de translação. O critério de exclusão foi: não ser pesquisador do projeto Rapha®. A coleta dos dados se deu por meio da realização de uma entrevista contendo 10 questões abertas que objetivavam identificar os principais avanços e desafios, no que diz respeito a incorporação do dispositivo Rapha® no sistema de saúde brasileiro. Também foi realizada uma revisão na literatura disponível no banco de dados do projeto Rapha® com o intuito de levantar informações documentais sobre as etapas necessárias já cumpridas para o processo de translação objetivo deste trabalho consiste em identificar quais os principais avanços e os desafios da proposta de translação do dispositivo Rapha® para o Sistema Único de Saúde.

Trata-se de um estudo que faz uso de métodos mistos qualiquantitativa, de caráter exploratório e descritivo, baseado em entrevistas, Dissertações de Mestrado, Teses de Doutorado e arquivos do projeto Rapha® com o propósito de identificar os principais avanços, assim como os desafios no processo de translação e incorporação da tecnologia do Equipamento Rapha® para o Sistema Único de Saúde. Neste estudo, a pesquisa qualitativa é necessária uma vez que pode possibilitar uma melhor compreensão da realidade apresentada, pois tenta se apoiar em fenômenos relacionados aos aspectos subjetivos do comportamento humano. Nesse tipo de método, o pesquisador deve participar, compreender e interpretar os fatos estudados, de acordo com o significado que

lhes é atribuído pelas pessoas envolvidas no processo⁷. Considerando que o processo de translação do dispositivo Rapha® envolve uma equipe de múltiplos pesquisadores, a pesquisa qualitativa neste estudo pode ser uma forma eficaz de compreender a percepção dos participantes do processo estudado. Para Macarrigue, Dolbe e Fumo (2020), uma pesquisa qualitativa pode ser, no seu sentido mais amplo, conhecida como uma metodologia que produz dados fundamentais para observação in loco de pessoas, fenômenos e lugares, com os quais o pesquisador estabelece uma comunicação direta para sua concepção. Nesses termos, a pesquisa qualitativa passa da descoberta dos fatos para a compreensão dentro do contexto cultural, revelando os fatos encontrados. Para análise dos dados, neste estudo foi utilizado o software Iramuteq, que permite a análise estatística do corpus textual, em formato digital, e mais precisamente, em termos de contagem e ramificações de palavras. Vale destacar que o Iramuteq é um software livre que tem sido utilizado como ferramenta de apoio ao processamento de dados em pesquisas tipológicas qualitativas e quantitativas, na qual podem ser obtidas análises muito importantes e representativas, as mais comuns são: a) cálculo da frequência de palavras; b) Classificação decrescente - CHD; c) Análise de similaridade; d) Nuvem de palavras⁸. A amostra deste estudo foi composta por 10 pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento que atuaram na produção do dispositivo Rapha® contribuindo com elementos que podem impulsionar o processo de translação do produto para o sistema de saúde. Trata-se de uma amostra relativamente pequena, mas representativa visto que pesquisa qualitativa se expressa em palavras e não em números. Os critérios de inclusão para participar do estudo foram: ser pesquisador do projeto Rapha® e ter acompanhado e contribuído com as etapas necessárias para o processo de translação. O critério de exclusão foi: não ser pesquisador do projeto Rapha®. A coleta dos dados se deu por meio da realização de uma entrevista contendo 10 questões abertas que objetivavam identificar os principais avanços e desafios, no que diz respeito a incorporação do dispositivo Rapha® no sistema de saúde brasileiro. Também foi realizada uma revisão na literatura disponível no banco de dados do projeto Rapha® com o intuito de levantar informações documentais sobre as etapas necessárias já cumpridas para o processo de translação. Devido a pandemia de Covid-19 as entrevistas ocorreram de forma remota via plataforma Google Meet. Todas foram previamente agendadas de acordo com a disponibilidade de dia e horário do entrevistado. Antes da entrevista todos os participantes foram orientados sobre o objetivo da pesquisa e, informados sobre o sigilo e anonimato dos dados obtidos, ademais, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Foi solicitado também, autorização para gravar as

entrevistas. As gravações foram salvas em forma arquivo no Drive da plataforma Google Meet e depois transcritas pelo Transcribe for WhatsApp, um aplicativo gratuito para celulares Android que converte as mensagens de áudio recebidas via WhatsApp em texto. Os participantes da pesquisa foram identificados como “entrevistados”, garantindo assim o anonimato. O marco teórico de referência deste estudo foi pautado nas necessidades sociais em saúde da população, objeto de estudo da saúde coletiva, tendo a incorporação de novas tecnologias no SUS - pesquisa translacional em saúde - e o equipamento Rapha® como objeto de discussão. Optou-se por trabalhar com este tema neste estudo, por compreender que o pé diabético se apresenta hoje como sério problema de saúde pública fazendo-se necessário intervenções que possam amenizar as mazelas sociais, físicas, emocionais e econômicas. Entende-se que a incorporação do dispositivo Rapha® no Sistema Único de Saúde, traria para as pessoas acometidas com a ferida do pé diabético esperança de melhora na qualidade de vida e reinserção social. Devido a pandemia de Covid-19 as entrevistas ocorreram de forma remota via plataforma Google Meet. Todas foram previamente agendadas de acordo com a disponibilidade de dia e horário do entrevistado. Antes da entrevista todos os participantes foram orientados sobre o objetivo da pesquisa e, informados sobre o sigilo e anonimato dos dados obtidos, ademais, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foi solicitado também, autorização para gravar as entrevistas. As gravações foram salvas em forma arquivo no Drive da plataforma Google Meet e depois transcritas pelo Transcriber for WhatsApp, um aplicativo gratuito para celulares Android que converte as mensagens de áudio recebidas via WhatsApp em texto. Os participantes da pesquisa foram identificados como “entrevistados”, garantindo assim o anonimato.

O marco teórico de referência deste estudo foi pautado nas necessidades sociais em saúde da população, objeto de estudo da saúde coletiva, tendo a incorporação de novas tecnologias no SUS - pesquisa translacional em saúde - e o equipamento Rapha® como objeto de discussão. Optou-se por trabalhar com este tema neste estudo, por compreender que o pé diabético se apresenta hoje como sério problema de saúde pública fazendo-se necessário intervenções que possam amenizar as mazelas sociais, físicas, emocionais e econômicas. Entende-se que a incorporação do dispositivo Rapha® no Sistema Único de Saúde, traria para as pessoas acometidas com a ferida do pé diabético esperança de melhora na qualidade de vida e reinserção social.

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Como resultado da importação do corpus textual para o Iramuteq foram constituídos 18 textos, também chamados de Unidades de Texto Iniciais (UCI), que

resultaram em 60 segmentos de textos, totalizando 1953 ocorrências, sendo 667 palavras distintas e 438 palavras que apareceram uma única vez no texto. O processamento e o agrupamento quanto às ocorrências das palavras, a classificação Hierárquica Descendente - UCE de cada uma possui a mesma cor da class. Exemplo de análises na figura 1.

Figura 1. Análise Hierárquica Descendente (CHD). Fonte: Autor.

Os segmentos de textos e seus vocabulários são correlacionados, formando um esquema hierárquico de classes de vocabulários, definindo o conteúdo do corpus, nomeando a classe correspondente aos grupos de discursos. Vale ressaltar que essas classes se encontram divididas em ramificações do corpus total em análise. O corpus, composto pela Classe 1 traz como categoria central o termo “Universidade”, que neste estudo se apresenta como o espaço físico onde a pesquisa e produção do dispositivo Rapha foi desenvolvido. Destaca-se aqui o papel da universidade, as pesquisas, e os esforços para a translação do equipamento Rapha®. A Classe 2 tem como categoria disparadora em destaques os termos “Protótipos, Projeto e interdisciplinaridade”. Na Classe 3 destaca-se a palavra “Conseguir” o que expressa os esforços para se garantir a translação do equipamento pautada nas falas dos informantes. Na Classe 4 destaca-se a palavra “Projeto Rapha®”, foco da pesquisa aqui apresentada e as tentativas para a sua translação. Classe 5 destacam-se as palavras “Desafio e Pesquisa”, apontando para os principais desafios que o projeto vem enfrentando ou precisa enfrentar para chegar ao final da translação. Estas foram as cinco classes geradas pelo software de análise.

O software proporciona mais de um tipo de dendrograma para a forma de análise escolhida, assim como mantém disponíveis as UCE para que o pesquisador possa, a todo instante, voltar a elas para compreender os resultados e dar um título a cada classe, de forma que represente o tema central interpretado, a partir das UCE que compõem cada uma. Veja a Figura 2.

Figura 2. Dendrograma CHD1 Poligrama. Divisão das classes temáticas das respostas dos entrevistados. Fonte: Autor.

IV. CONCLUSÃO

Este estudo conclui que o dispositivo Rapha apresenta mecanismos que favorecem sua translação para o Sistema Único de Saúde (SUS), embora ainda haja etapas desafiadoras a serem cumpridas. O estudo já finalizou o ensaio clínico III e a Agência de Vigilância Sanitária já emitiu a notificação do término de ensaio clínico no Brasil referente ao dispositivo Rapha, cujo número do protocolo é n°. 2505352.1222-2021-2019 de referência 80131. Essa notificação é um dos grandes avanços alcançados que favorecem a translação do equipamento Rapha.

Após passar pela análise e avaliação das evidências científicas, eficácia e segurança do equipamento pela Anvisa, o processo é encaminhado para a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, que irá recomendar ou não a incorporação de tecnologias em saúde baseado em evidências de eficácia, segurança e custo-efetividade em relação às tecnologias já existentes no SUS. É nesta fase da translação que o Equipamento Rapha se encontra, enfrentando o desafio de cumprir uma série de requisitos normatizadores para a translação em saúde. Apesar das dificuldades financeiras, barreiras burocráticas e ausência de apoio psicoemocional por parte da universidade, a equipe de pesquisadores que busca transladar o Equipamento Rapha® para o SUS mostra-se motivada e disposta a alcançar seu objetivo final, mantendo um diálogo aberto e constante com parceiros empresariais interessados na comercialização do equipamento após sua aprovação para produção em alta escala.

No momento, o projeto está desfinanciado e os gestores buscam novas fontes de fomento e recursos financeiros para impulsionar esta fase da pesquisa rumo ao processo de translação. Em suma, os pesquisadores entrevistados acreditam na translação do dispositivo Rapha®, o que é um passo importante para que o processo aconteça. Apesar da falta de recursos financeiros, os entrevistados mencionam que continuam trabalhando no projeto, divulgando os resultados obtidos por meio de publicações científicas, produção de capítulos de livros e participação em eventos científicos. Todos esses produtos gerados pelos pesquisadores são contabilizados na hora de avaliar a tecnologia pela CONITEC, favorecendo sua

translação.

REFERENCIAS

1. BRASIL- MS. Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde 2010 Brasília-DF P. Brasil Diretrizes – Sociedade Brasileira de Diabete, 2017-2018.
2. BRITO, Mabrine Mayara da Silva, Atenção à saúde em Diabetes Mellitus: Assistência de enfermagem na prevenção de complicações. Trabalho de conclusão de curso, Universidade Federal de Campina Grande – PB 2018. P. 6-76.
3. FERNANDES Fábia Cheyenne Gomes de Moraes.O cuidado com os pés e a prevenção da úlcera em pacientes diabéticos no Brasil. Caderno Saúde Coletiva, Santa Cruz RN, p. 302- 310, Jul 2019.
4. CAMARGO, Brigido Vizeu; JUSTO, Ana Maria. IRAMUTEQ: um software gratuito para análise de dados textuais. Temas em psicologia, v. 21, n. 2, p. 513-518, 2013
5. CORTEZ, D. N. Reis, I. A., Souza, D. A., Macedo, M. M., & Torres, H. d. (novembro de 2015). Complicações e o tempo de diagnóstico do diabetes mellitus na atenção primária. Acta Paul Enferm., 250-255. doi:http://dx.doi.org/10.1590/1982-0194201500042
6. CARVALHO, F.D, Uso Racional de Medicamentos: fundamentação em condutas terapêuticas e nos macroprocessos da Assistência Farmacêutica, Brasília, v 1, nº 2 fev 2016.
7. GUIMARÃES, Reinaldo. Pesquisa Translacional: Uma interpretação, Ciênc. Saúde Coletiva Vol 18 no6 Rio de Janeiro 2013.
8. CAMARGO, Brigido Vizeu; JUSTO, Ana Maria. IRAMUTEQ: um software gratuito para análise de dados textuais. Temas em psicologia, v. 21, n. 2, p. 513-518, 2013